

Апрел, 2026-йил

INSON HUQUQLARI UMUMJAHON DEKLARATSIYASI VA YEVROPA INSON
HUQUQLARI KONVENSIYASI MISOLIDA INSON SHA'NI VA QADR-QIMMATI
DAXLSIZLIGI

To'xtayeva Aziza Dusmuratovna

Toshkent davlat yuridik universiteti, magistrant

e-mail: atukhtaeva03@mail.ru

+99894-001-04-31

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19975031>

Annotatsiya. Mazkur tezisda inson sha'ni va qadr-qimmatining daxlsizligini ta'minlash masalasi xalqaro huquqiy hujjatlar, xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda Yevropa inson huquqlari konvensiyasi misolida tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda shaxsiy hayotga oid ma'lumotlarning noqonuniy tarqatilishi va ulardan suiste'mol qilinishi bilan bog'liq muammolar ochib beriladi. Yevropa inson huquqlari sudi amaliyotidagi ishlar, jumladan, Barbulessu Ruminiyaga qarshi ishi asosida shaxsiy hayot daxlsizligi masalalari yoritiladi. Shuningdek, milliy qonunchilik, xususan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalarining mazkur sohadagi ahamiyati ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: inson sha'ni, qadr-qimmat, shaxsiy hayot daxlsizligi, inson huquqlari, xalqaro huquq, Yevropa inson huquqlari konvensiyasi, raqamli texnologiyalar, shaxsiy ma'lumotlar, sud amaliyoti.

Аннотация. В данной работе анализируется обеспечение неприкосновенности чести и достоинства личности на основе международных правовых актов, в частности, Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека. Рассматриваются актуальные проблемы, связанные с незаконным распространением и использованием персональных данных в условиях развития цифровых технологий. Особое внимание уделяется практике Европейского суда по правам человека, включая дело Барбулеску против Румынии, как примеру защиты права на частную жизнь. Также освещается значение национального законодательства Республики Узбекистан в данной сфере.

Ключевые слова: честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, права человека, международное право, Европейская конвенция, цифровые технологии, персональные данные, судебная практика.

Abstract. This thesis examines the protection of human dignity and honor in the context of international legal instruments, particularly the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention on Human Rights. It highlights contemporary challenges related to the unlawful dissemination and misuse of personal data in the digital age. Special attention is given to the case law of the European Court of Human Rights, including the case of *Bărbulescu v. Romania*, as an example of the protection of the right to privacy. The role of national legislation of the Republic of Uzbekistan in ensuring these rights is also analyzed.

Keywords: human dignity, honor, right to privacy, human rights, international law, European Convention on Human Rights, digital technologies, personal data, case law.

Aprel, 2026-yil

Bugungi global axborot makonida inson sha'ni, qadr-qimmatini va shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va internet tarmoqlarining keng tarqalishi inson shaxsiy hayotiga daxldor ma'lumotlarning tarqalishi va suiste'mol qilinishi xavfini oshirmoqda. Shu sababli, inson sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, shaxsiy hayot sirini saqlash xalqaro huquqiy normalar, milliy qonunchilik va xalqaro tajribalar asosida har tomonlama tartibga solinadi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-yilda BMT tomonidan qabul qilingan bo'lib, inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi ilk universal hujjatlardan hisoblanadi. Ushbu deklaratsiyaning 12-moddasida quyidagicha belgilangan, "hech kimning shaxsiy va oilaviy hayotiga, uyiga, yozishmalariga o'zboshimchalik bilan aralashishga yoki sha'ni va obro'siga tajovuz qilishga yo'l qo'yilmaydi. Har bir inson bunday aralashuv yoki tajovuzlardan qonun himoyasiga ega bo'lish huquqiga ega¹." Mazkur norma inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, sha'ni va qadr-qimmatining xalqaro miqyosda asosiy huquqiy kafolati sifatida xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar asrida esa bu norma internetdagi shaxsiy ma'lumotlarning, foto va videotasvirlarning tarqalishini oldini olish, inson sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilishda asosiy xalqaro mezon hisoblanadi.

So'nggi yillarda internet va ijtimoiy tarmoqlarda insonlarning shaxsiy foto va video ma'lumotlari, jumladan, jinsiy yoki shaxsiy hayotiga oid tasvirlari roziligisiz tarqatilishi holatlari keskin ko'paymoqda. Bu esa Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasi talablari ochiqchasiga buzilayotganini anglatadi.

Masalan, 2022-yilda Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tomonidan ko'rib chiqilgan **Barbulesu Romania ishi** insonning ish joyidagi yozishmalari sir saqlanishi lozimligi, ish beruvchi roziliksiz ularni kuzatishi inson huquqlariga tajovuz ekanligi ta'kidlandi². Ya'ni 2007-yilda, Ruminiyada Bogdan Mihay Barbulesu xususiy kompaniyada ishlagan. Kompaniya ish joyidagi kompyuterdan faqat xizmat maqsadida foydalanishni talab qilgan. Barbulesu esa ish telefoni va kompyuteri orqali messenger ilovasi yordamida shaxsiy yozishmalar amalga oshirgan. Kompaniya rahbariyati buni aniqlab, Barbulesudan yozishmalarni tushuntirishini talab qilgan. Biroq kompaniya uning ish kompyuteridan olinadigan yozishmalari va chat arxivini tekshirib, ularda shaxsiy va oilaviy yozishmalar borligini aniqlagan. Ushbu tekshiruv natijasida, Barbulesu 2007-yil yanvar oyida ishdan bo'shatilgan. Kompaniya rahbariyati esa o'z faoliyatini davom ettirgan. Ya'ni bu ishda ish beruvchi hech qanday jazoga tortilmagan, lekin Barbulesu esa roziligi olinmagan holda shaxsiy yozishmalari kuzatilgani va ularning nusxalari asosida ishdan bo'shatilgani sabab sudga murojaat qilgan. Barbulesu bu ishni avval Ruminiya sudlarida yutqazgan, lekin keyin Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga shikoyat qilgan. Nihoyat, 2017-yilda Yevropa sudi Barbulesuning foydasiga qaror chiqardi va ish beruvchining bunday harakati 8-modda — shaxsiy hayot daxlsizligini buzadi, degan xulosaga kelishdi.

Sudning pozitsiyasi dastlabki instansiya va apellyatsiya sudlarida ish beruvchi foydasiga hal etilgan bo'lsa-da, Yevropa sudi bu masalaga murakkab va dolzarb huquqiy yondashuv bildirdi.

¹ United Nations, Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly on December 10, 1948, Article 12, [<https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>].

² European Court of Human Rights, *Bărbulescu v. Romania* [GC], no. 61496/08, judgment of 5 September 2017.

Aprel, 2026-yil

Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi 2017-yil 5-sentabrdagi qarorida Barbulescu foydasiga qaror chiqardi va ish beruvchi tomonidan xodimning yozishmalarini roziligisiz va yetarli ogohlantirishsiz kuzatish inson huquqlarining buzilishi, ya'ni 8-modda talablari buzilganligini e'tirof etdi.

Bu holat shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ish muhitida ish beruvchi va xodim o'rtasidagi huquqiy munosabatlarda ham shaxsiy hayot daxlsizligiga rioya qilinishi lozim. Hatto ish joyida bo'lsa ham, insonning shaxsiy muloqotlari va axborot almashinuvi maxfiyligi xalqaro normalar tomonidan kafolatlanadi. Barbulescu ishi orqali shuni xulosa qilishimiz mumkinki, inson shaxsiy axboroti va yozishmalarining roziligisiz tarqatilishi, nazorat qilinishi, yoki e'lon qilinishi inson huquqlariga zid, shu bilan bir qatorda shu kabi ishlar inson sha'ni va qadr-qimmatini kamsitilishiga olib kelishi mumkin.

Rikke Frank Jorgensen o'zining "Human Rights in the Age of Platforms" nomli maqolasida, "internet platformalari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda yetarli huquqiy kafolat bermayotganini, ko'plab foydalanuvchilar inson sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuz holatlariga uchrayotgani va bu Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi talablariga zid ekanligini" qayd etgan³. Rikke Frank Jorgensen bu jarayonda davlatlarni ikki asosiy vazifaga chorlaydi:

1. **Preventiv choralar ko'rish** — ya'ni inson sha'ni va qadr-qimmatini himoya qiluvchi qonunchilikni raqamli texnologiyalar sharoitida yangilash.
2. **Huquqni muhofaza qilish organlarini zamonaviy xavf-xatarlarga tayyorlash** — ayniqsa deepfake, feyk kontent, anonim axborot tarqatish kabi holatlarga tezkor va adekvat huquqiy reaksiya berish.

Uning fikricha, raqamli platformalarda shaxs sha'ni va qadr-qimmatiga tajovuz qilish holatlari shiddat bilan ortib borayotgan hozirgi davrda, shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilish borasida mavjud xalqaro normalar yangilanishi yoki kengaytirilishi lozim. Davlatlar inson huquqlarini hurmat, himoya qilish va bajarishga majburdirlar. Himoya qilish majburiyati davlatdan shaxs va guruhni inson huquqlari buzilishidan himoya qilishni talab qiladi⁴. Aynan O'zbekiston Jinoyat kodeksi 141³-moddasi orqali milliy normalarimizning zamonaviy texnologiyalar sharoitiga moslashtirilyotganligining yaqqol misoli sifatida ko'rishimiz mumkin.

Yevropa inson huquqlari konvensiyasi ham bu masalaga alohida e'tibor qaratgan normalarni o'z ichiga oladi. Ushbu konvensiyaning 8-moddasida, har bir inson o'z shaxsiy va oilaviy hayotiga, uyiga va yozishmalariga hurmat qilinish huquqiga ega. Davlat hokimiyati faqatgina qonunda belgilangan va demokratik jamiyatda zarur bo'lgan holatlarda aralashishi mumkin." Bu norma Yevropa Kengashiga a'zo davlatlar zimmasiga inson sha'ni, qadr-qimmatini va shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilish majburiyatini yuklaydi. Ushbu konvensiya asosida ko'plab davlatlarda internet orqali yoki ommaviy axborot vositalari orqali inson shaxsiy ma'lumotlarini, foto va videotasvirlarini roziligisiz e'lon qilish taqiqlangan. Ushbu normani mustahkamlash maqsadida, Fransiyada 2016-yilda "revenge porn" jinoyatini alohida tartibda belgilovchi qonun qabul qilingan bo'lib, unda internet tarmoqlarida shaxsning yalang'och

³ Jorgensen R. F. The Right to Privacy in the Digital Age: Challenges and European Human Rights Standards // Nordic Journal of Human Rights. — 2017. — Vol. 35, No. 3. — P. 201–220.

⁴ O'zbekistonning inson huquqlari sohasidagi faoliyatini yuqori baholaymiz - Demoklashtirish va inson huquqlari, 4/2023, ilmiy-ma'rifiy jurnal – T. 41-45-betlar.

Aprel, 2026-yil

tasvirlarini e'lon qilish uchun 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Inson sha'ni va qadr-qimmatining daxlsizligi haqida gap ketganda, shuni alohida qayd etish lozimki, xalqaro huquqiy normalar faqat shaxsning jismoniy daxlsizligini emas, balki axborot maydonida himoya qilinishini ham kafolatlaydi. Aynan Yevropa inson huquqlari konvensiyasi 8-moddasi asosida qabul qilingan sud qarorlarida internetda shaxsiy tasvirlar va ma'lumotlarni roziliksiz tarqatish inson sha'ni va qadr-qimmatini toptash deb baholanadi. Amaliy misol sifatida, "Kuchuk Germaniyaga qarshi" ishida Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi shaxsiy hayotga oid ma'lumotlar roziliksiz internetda tarqatilganda, bu shaxs sha'ni va qadrqimmatiga yetkazilgan zarar sifatida ko'rib chiqilishi va davlat bunday holatlarga ta'sirchan javob qaytarishi kerakligini bildirdi. Bayram Kuchuk Germaniyada istiqomat qiluvchi shaxs bo'lib, u o'zining sha'ni va qadr-qimmatini kamsituvchi ma'lumotlar matbuotda chop etilgani uchun shikoyat qilgan. Germaniya sudlari matbuot erkinligini ustun qo'ygan holda uning da'vosini rad etgan. Shundan so'ng Kuchuk ushbu ishni YIHS ga olib chiqqan va Yevropa inson huquqlari konvensiyasining 8-moddasi — shaxsiy va oilaviy hayot daxlsizligi huquqi buzilganligiga, tayanib shikoyat qilgan. "Kuchuk Germaniyaga qarshi" ishi shuni ko'rsatadiki, inson sha'ni va qadr-qimmatini daxlsiz, biroq axborot erkinligi ham demokratik jamiyat asoslaridan biri. Ammo ularning o'rtasida tafovutni aniqlash hamda to'g'ri huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan mexanizm ishlab chiqilishi lozim.

Yuqorida keltirib o'tgan xalqaro hujjatlar inson qadr-qimmatini va shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qiluvchi xalqaro huquqiy normalarning poydevori hisoblanadi. Mazkur hujjatlar inson huquqlarining umuminsoniy qadriyat sifatida e'tirof etilishiga, ularni himoya qilish mexanizmlarining xalqaro va mintaqaviy darajada mustahkamlanishiga zamin yaratadi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH